

Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC)
École des Sciences de la Santé (ESS)
BP 1110 Yaoundé – Cameroun / www.ess-ucac.org
contact@ess-ucac.org / Tel + 237 677 404 868 / +237 242 096 991

SANTÉ PUBLIQUE ET GESTION DE LA PANDÉMIE COVID19 AU CAMEROUN

MAZONGUE TSAFACK DOLINE ELOISE

SAGE-FEMME_ÉTUDIANT EN MASTER SANTÉ PUBLIQUE OPTION
ÉPIDÉMIOLOGIE A ESS/UCAC ANNEXE DE DOUALA

<https://orcid.org/0000-0002-1540-4564>

lundi 26 avril 2021

Résumé

Depuis son irruption en Chine dans la ville de Wuhan en décembre 2019 la pandémie covid 19 a déjà plus de 3,07 million de morts dans le monde, selon le bilan établi par l'Agence France-Presse. Le Cameroun a mis en œuvre des stratégies de riposte visant à stopper la propagation de cette épidémie. Malgré les différentes stratégies de riposte mise en place au Cameroun, on assiste à une augmentation effroyable de la propagation de la pandémie. L'une des difficultés rencontrées au cours de la gestion de cette pandémie est le non-respect des mesures barrière. La rédaction de cet article s'est faite dans l'optique de recensé les différents raisons du non respect des mesures barrière prescrit par le gouvernement au Cameroun et de proposer les différentes solutions possibles.

Mots clés: santé publique, gestion, pandémie Covid-19, Cameroun.

Introduction

Le Monde entier connaît désormais cette ville, Wuhan. Capitale de la province d'Hubei, en Chine et point de départ de la pandémie de COVID-19 (COroNaVirus Disease 2019). Le 31 décembre 2019, la commission sanitaire municipale de Wuhan signale officiellement la présence d'un groupe de cas de pneumonie dans la ville. Les autorités sanitaires chinoises et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclarent conjointement, le 9 janvier 2020, que cette maladie infectieuse respiratoire est causée par une nouvelle souche de bêta coronavirus, le SARS-CoV-2 (Sévère Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). La séquence de ce virus, préalablement appelé 2019-nCoV (Novel COroNaVirus), est partagée publiquement par les autorités chinoises le 12 janvier 2020. Dès la flambée mondiale de l'épidémie en 2020 le Cameroun comme tous les autres États ont adopté, en urgence, des mesures barrières tel que : Le lavage des mains (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique); Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir ; Restez toujours à plus de deux mètres les uns des autres; Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le; Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades; Evitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche; Portez un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 quand la distance de deux mètres ne peut pas être respectée et dans les lieux où cela est obligatoire. Malgré toutes ces mesures de prévention mise sur pied elles ne sont tout du moins pas respectées par la population. C'est ainsi que le Cameroun connaît une augmentation croissante de la propagation du virus.

Contexte et problématique

Le Cameroun est devenu l'épicentre de la COVID-19 en Afrique occidentale et centrale. Cela peut s'expliquer par une gestion calamiteuse, une absence de rigueur, une maladresse. Le groupement camerounais est resté focaliser sur l'aspect biologique de la maladie et n'a pas donné une priorité aux réalités psychologique et sociale ressenties au sein de la population en vue de susciter la participation communautaire dans la gestion de cette pandémie. Les mesures barrières n'ont pas été respectées par la population, En moins de deux ans seulement le Cameroun est passé officiellement de 1 à plus de 64809 cas diagnostiqués et 939 décès, sur une population de plus de 25 millions d'habitants. « *Nous avons une progression de l'épidémie particulièrement importante, c'est extrêmement grave* », s'alarmait le 24 mai à la télévision d'Etat le professeur Eugène Sobngwi, vice-président du conseil scientifique au ministère de la santé, brandissant le risque que le Cameroun devienne « *la risée du monde* ». Cette situation nous amène à nous

'interroge sur les raisons pour lesquelles la population camerounaise ne respecte pas les mesure barries ?

Méthode

Une méthode descriptive rétrospective a été utilisée pour l'analyse de la situation. De plus Nous avons effectué une recension des écrits afin d'avoir une compréhension plus précise sur les raisons du non-respect des mesures barrières contre la pandémie covid19 au Cameroun.

Des recherches ont été effectuées dans les journaux camerounais dans l'optique d'obtenir assez d'informations concernant notre problématique.

Résultats et discussions

Les résultats de nos recherches nous présentent de nombreuses raisons qui occasionnent le nonrespect des mesures barries dans la gestion de la pandémie covid19 au cameroun. Ces raisons se présentent sur divers plans. Nous avons Le manque d'information claire et cohérente sur la COVID-19 et sa prévention grâce à des sources fiables faisant autorité dans le pays. Il y a un flou autour de la vaccination contre la pandémie dans le pays Mais les autorités se veulent rassurantes pourtant Certaines personnes ont tendance à se méfier des institutions et des figures d'autorité.

Selon la représentation sociale de la covid19 en communauté, l'acceptabilité est remise en cause car pour la population tous les cas contaminés sont sur le continent Européen et nul ne part ailleurs. L'Afrique n'est pas donc concernée. Les publications faites par le gouvernement sont effectuées dans l'optique de faire du suivisme. La preuve, certaines personnes mettent les masques dans leur poche ou leur sac et ne les portent que par contrainte dans les endroits où elles sont obligées de les porter pour y accéder.

Les populations pensent que la Covid-19 est non seulement une maladie de riche, mais aussi un business orchestré par certains dirigeants pour s'enrichir. Car elle n'affecte que des

personnes aisés prouvent voyager hors du pays. De plus les informations produites par le gouvernement sur la vitesse de propagation du virus dans le pays ne sont pas réellement observable en communauté. Ces informations sont pour la plus part vue comme étant contraignantes et mensongères.

Certaines pratiques culturelles comprennent un contact physique entre les personnes lors de la salutation, des félicitations ou des pratiques traditionnelles (p. ex. des poignées de main ou des accolades) Représentent un véritable facteur qui influence le non-respect des mesures barrière. De plus au Cameroun la salutation est vue comme une marque d'acceptation de l'autre, un signe de tolérance, un acte hautement symbolique chargé de sens et donc un code culturel.

Les populations pensent que la covid19 peut bien se soigner facilement par les moyens locaux avec les produits naturels : La toux, les poumons, les maux de tête, la fièvre sont des maux qui se soignent tout le temps au quotidien. Donc le covid19 ne représente pas un véritable danger pour la santé dans la mesure où il est facilement et efficacement traité à moindre coût.

L'accessibilité, et la disponibilité du gel hydrologique, du masque et de l'eau par les populations représente un véritable frein à l'adoption des mesures barrières contre la covid19. Au Cameroun, les pouvoirs publics ont opté pour le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Fort heureusement, ce masque inaccessible en pharmacie, s'est démocratisé car, pour les populations, les mesures prises par le gouvernement doivent être cohérentes avec leurs moyens. Dans les marchés camerounais où les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, des commerçants ambulants hèlent de potentiels clients et vont jusqu'à l'essai des

Les solutions que nous pouvons apporter ici est de Promouvoir Des considérations supplémentaires incluent la nécessité d'accomplir ce qui suit : Concevoir des outils et des produits de communication pour informer les gens et pour faire respecter les mesures barrières (p. ex. rester chez soi quand on est malade, éloignement physique, port du masque, hygiène des mains, étiquette respiratoire) et expliquer comment soigner les malades. Pour être faciles à comprendre et utiles à la situation en fonction de la culture, les produits et les outils d'information doivent utiliser un langage simple et être adaptés aux besoins et aux capacités des publics cibles. Faire traduire les messages dans les langues officielles, les langues autochtones et d'autres langues, selon les besoins ; Recourir à diverses méthodes de diffusion des messages

(p. ex. médias sociaux, radio, site Web, etc.) pour veiller à ce qu'ils atteignent de nombreux segments de la société. ; S'attaquer à la stigmatisation dès que l'occasion se présente. La stigmatisation peut nuire à la cohésion sociale et entraîner un éventuel isolement social des groupes, ce qui pourrait conduire à une situation où le virus est plus susceptible de se propager.

Conclusion

La pandémie à la COVID-19 pourrait encore durer de nombreuses années. Le Cameroun devrait changer les stratégies de lutte contre la COVID-19. À la lumière des nombreuses raisons illustrées précédemment le Cameroun devrait vivement inclure la participation communautaire. De plus Le gouvernement devrait éviter lorsqu'ils s'adressent au public, des déclarations exagérées ou trompeuses, même si elles sont bien intentionnées, sapent la confiance en la personne ou en l'institution qui les exprime ; les Arguments d'autorité car Certaines personnes ont tendance à se méfier des institutions et des figures d'autorité. Tous les efforts doivent être faits pour expliquer comment nous savons qu'une mesure barrière, un vaccin ou un traitement est sûr et efficace ou pourquoi et comment une position a évolué.

Reference

Boum, Y., Fai, KN, Nikolay, B., Mboringong, AB, Bebell, LM, Ndifon, M., Abbah, A.,

Essaka, R., Eteki, L., Luquero, F., Langendorf, C., Mbarga, NF, Essomba, RG, Buri, BD,

Corine, TM, Kameni, BT, Mandeng, N., Fanne, M., Bissec, A.-CZ-K.,... Mballa, GAE

(2021). Performance et faisabilité opérationnelle de l'antigène et tests de diagnostic rapide d'anticorps pour COVID-19 dans les cas symptomatiques et asymptomatiques patients au Cameroun: une étude clinique, prospective et de précision du diagnostic. *The Lancet Maladies infectieuses*. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(21\)00132-8](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00132-8) Cameroun: Rapport de situation d'urgence COVID 19 n ° 15 - 1er février au 31 mars 2021 - Cameroun. (nd). ReliefWeb. Extrait le 20 avril 2021 de <https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroon-covid-19emergency-situation-report-no-15-1-février-31-mars-2021> Chowdhury, SF, Sium, SMA et Anwar, S. (2021). Recherche et gestion des rares Maladies à l'ère de la pandémie COVID-19:

défis et contre-mesures. *Frontières dans Public Health*, 9.
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.640282> E, FF, A, B., C, NB, M, NT, P, AN, V, N., D, E.,

P, FF, C, T., G, N., V, K., D, S., N, T., I, B., Z, T., A, B., M, MS, J, B., A, NB, ... J, NY (2021).
Un examen de Plantes médicinales camerounaises à potentiel pour la gestion du

COVID-19 pandémie. Progrès de la médecine traditionnelle, 1–26. Neba, K. (2021, 15 avril).
COVID-19: le gouvernement renforce la réponse par la vaccination. Cameroun Radio
Télévision. <https://www.crtv.cm/2021/04/covid-19-government> renforce la réponse par la
vaccination <https://zenodo.org/record/4717823#.YIRtNOgzbIU>